

TALABALARGA MATEMATIKADAN DARS BERISHDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH

Alladustova I.

Hakimjonova D.

Toshkent amaliy fanlar universiteti

alladustova.iroda@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14884220>

Kirish. An'anaviy ta'lim o'quvchilarni tayyor bilimlar bilan qurollantiradi. Bunda mustaqil ish asosan reproduktiv faoliyat sifatida taqdim etiladi. Talabalarning shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchilarning ta'lim maqsadlari va mazmunini, shuningdek, uni tashkil etish va anglash jarayonini o'z ichiga oladi. Zamonaviy maktabda matematikani o'qitishda o'quvchilarning mustaqil ishlarini qanday tashkil qilish kerak? Ushbu maqola shu muammoni hal qilishga bag'ishlangan.

I. Ochiq vazifa: talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish:

a) kognitiv tip (kuzatish, tajriba, ob'ektni o'rganish, laboratoriya ishi, kitob bilan ishlash, model yordamida ishlash va boshqalar);

b) ijodiy tip (ixtiro, fantaziya, kashfiyotlar, insholar, modellashtirish, masalalar, savollar, ijodiy topshiriqlar va boshqalar);

v) tashkiliy tip (maqsadni belgilash, qoida yaratish, guruhda ishlash, mulohaza yuritish, takrorlash va boshqalar).

II. Seminar ishtirokchilari tomonidan muammolarni hal qilish

Yuqorida shakllantirilgan ochiq topshiriqni bajarish orqali har bir talaba o'z xohishiga ko'ra ijodiy, kognitiv va tashkiliy xarakterdagi o'quv faoliyatining belgilangan turlari bo'yicha talabalarning mustaqil ishlarini tashkil qilishni tanlaydi. Mustaqil uy vazifasini bajarish orqali seminarga tayyorlanadi. Hisobot-tezis-xabar yoki nutqning to'liq matni shaklida taqdim etilishi mumkin. Hisobotda mustaqil ishning mazmuni va mohiyati, uni maktab matematika kursidan aniq o'quv material bo'yicha talabalar bilan tashkil etish va o'tkazishning batafsil metodikasi batafsil bayon etiladi.

III. O'quv mahsulotlarini namoyish qilish

Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish bo'yicha tayyorlangan uslubiy tavsiyalar oldindan tayyorlangan jadvallar, modellar va kompyuter taqdimotlaridan foydalangan holda seminar darsida og'zaki ravishda taqdim etilishi kerak.

Bir talabaning hisobotini tinglagandan so'ng, ko'rib chiqing:

a) mavzu to'liq yoritilganmi;

b) ijroda sizga nima yoqdi;

v) so'zlovchiga mulohazalar, e'tirozlar;

d) so'zlovchiga qo'shimchalar, izohlar, maslahatlar.

Masalan, hisobotdan keyin quyidagi savollarni bering:

1. Siz o'qigan ma'ruza haqiqatdan ham talaba tomonidan yozilganmi?

2. Bunday ma'ruzalarni yozishda o'qituvchi qanday ishtirok etadi?

Ma'ruzachiga o'z fikrlarini bildirish tavsiya etiladi: maktab o'quvchilarining ushbu mavzu bo'yicha yana 2-3 ta ma'ruzalari uchun umumiy rejalarini ishlab chiqish.

IV. Seminar darsining yakuniy bosqichida talabalarning aks ettirish faoliyatini tashkil etish.

Refleksiya o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi dialogik muloqotda amalga oshiriladi.

Talabalarning barcha chiqishlari (hisobotlari) to'xtatiladi.

Tinglangan hisobotlar ketma-ketligi tiklanadi.

Talabalarning ma'ruzalari va nutqlarini tahlil qilish ularning yetarliligi va unumdorligi nuqtayi nazaridan amalga oshiriladi.

Fikrlash natijalari shakllantiriladi.

Masalan, seminar darsida kognitiv tipdagi mustaqil ishlarni tashkil etishga katta e'tibor beriladi: darslik bilan ishlash, model ustida ishlash, ob'ektni o'rganish.

Xulosa. Har qanday ta'lim modelida olingan bilimlar rasmiy bo'lmasligi kerak, bilim ongli bo'lishi kerak. Psixologik va pedagogik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, bilimlarni anglash faqat kognitiv, ijodiy, tashkiliy xarakterdagi mustaqil ta'lim faoliyatida amalga oshiriladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Matematika o'qitish metodikasi [Matn] / Komp. : R.S. Cherkasov, A.A. Stolyar. – M.: Ta'lim, 1986. - 336 b.
2. Xutorskoy, A.V. Maktab o'quvchilarida iqtidorni rivojlantirish: samarali o'qitish usullari. [Matn] / Xutorskoy A.V. – M: Vldos, 2000. -544 p.
3. Zaitseva, G.D. O'rta maktab o'quvchilariga matematikani o'qitishda ijodiy o'quv vaziyatlarini tashkil etish./ Zaitseva G.D. – Biysk, RIO BPGU, 2005. -88 b.
4. O'rta maktablar uchun matematika darsliklari
5. Zaitseva, G.D. TiMOM kursini o'rganishda seminar mashg'ulotlarida o'quv vaziyatlarni yaratish va hal qilish [Matn]: talabalar uchun uslubiy tavsiyalar / G.D. Zaitseva, A.I. Isaeva. – Biysk: RIO BSPU, 2009. -69 b.